

Ал-Хоразмий номидаги Урганч Давлат

Университети Иқтисодиёт факультети

Иқтисодиёт кафедраси ўқитувчиси

Ўрозов Азамат Отабоевич

ДУНЁ МАМЛАКАТЛАРИНИНГ ФАРОВОНЛИК ВА РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИ БЎЙИЧА РЕЙТИНГЛАРИ 2020

Аннотация: Ушбу мақолада дунё мамлакатларининг фаровонлик ва ривожланиш даражаси бўйича халқаро ташкилотлар томонидан ҳисобланган рейтинглари қараб чиқилади.

Аннотация: В данной статье рассматривается рейтинги стран мира по уровню процветания и развития рассчитанные международными организациями.

Abstract: In this article looked through rates of world countries' prosperity and development calculated by international organizations.

Калит сўзлар: Фаровонлик ва ривожланиш индекси, статистик таҳлил, социологик тадқиқот, ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар.

Барчамизга маълумки, глобал иқтисодиётда жиддий муаммолар сақланиб қолаётганлигига қарамадан, 2020 йилда ҳам Ўзбекистонда барқарор юқори суръатлар билан ривожланиш давом этиб, аҳоли турмуш даражасининг барқарор ўсиши ва мамлакатимизнинг жаҳон бозорларидаги мавқеи янада мустаҳкамланиши таъминланди.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, мамлакатимизда амалга оширилаётган ривожлантириш ва ислоҳ қилиш стратегиясининг самарадорлиги, инқирозга қарши курашиш борасида тўпланган тажриба нуфузли халқаро молия ва иқтисодий институтларнинг, жаҳоннинг етакчи илмий марказларининг юқори баҳоларини олмақда.

Худди шундай, бугунги кунда дунё мамлакатларининг ривожланиши ва турмуш даражасини, мамлакатларда ўтказилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг самарадорлигини аниқлаш бўйича бир қатор етакчи давлатларининг илмий тадқиқот

институтлари ва халқаро молиявий ташкилотлар томонидан турли хил тадқиқотлар ўтказилиб келинмоқда.

Ана шундай тадқиқотлардан бирини Буюк Британиянинг аналитик маркази (The Legatum Institute) томонидан 2006 йилдан буён ўтказилиб келинмоқда. Бу кўрсаткич Legatum институтининг “Фаровонлик ва ривожланиш индекси” деб аталади ва ушбу индекс дунё мамлакатларининг аҳолиси турмуш даражасини, гуллаб-яшнаётганлигини ўлчашда қўлланилади.

Мазкур институтнинг тадқиқотлари асосида дунё мамлакатларига мос индекслар ҳисобланиб уларнинг рейтинглари аниқланади. Тадқиқотнинг асосий йўналиши ижтимоий жараёнларни ўрганишга асосланади ва тадқиқотлар давлат бошқаруви томонидан амалга оширилади. Буюк Британия Legatum институтининг тадқиқотлари ҳар йили доимий равишда ўтказилиб келинмоқда ва уларнинг натижалари бўйича батафсил маълумотни ташкилотнинг расмий сайтидан

олиш мумкин.

Тадқиқотнинг асосий мақсади глобал миқёсда аҳолининг турмуш даражасини ижтимоий жиҳатдан юксалиши ва ривожланишини жамоатчилик томонидан ўрганишдан иборат.

Фаровонлик ва ривожланиш индекси 12 та тоифага умумлашган, 167 та жамият ҳаёти ва ижтимоий фаровонликнинг турли жабҳаларини акс эттирувчи кўрсаткичларни ўз ичига олган. Жумладан:

1. Иқтисодиёт.
2. Корхона шартлари.
3. Бошқарув.
4. Таълим.
5. Соғлиқни сақлаш.
6. Хавфсизлик.
7. Шахс эркинликлари.
8. Ижтимоий капитал.
9. Табиий муҳит
10. Инвестиция муҳити
11. Бозорга кириш ва инфратузилма
12. Яшаш шароити

Ҳар бир мамлакатнинг рейтинги обод турмуш даражасини ифодаловчи кўрсатилган индикаторларнинг ўртача тортилган қийматларини ҳисоблаш йўли билан аниқланади. Кўрсаткичлар статистик таҳлил, социологик тадқиқотлар ва сўровномаларда қатнашганларнинг эксперт баҳоларига асосланади. Шунингдек, *фаровонлик ва ривожланиш индекси* ҳамда шу асосда мамлакатлар рейтингини аниқлашда қўлланиладиган статистик маълумотлар БМТ, Жаҳон банки, Иқтисодий

хамкорлик ва ривожланиш ташкилоти, Жаҳон савдо ташкилоти, Gallup, Economic Intelligence Unit, IDC, Pyramid Research ва бошқа халқаро нуфузли ташкилот ҳамда институтларнинг ҳисобот тўпламларидан олинади. *Фаровонлик ва ривожланиш индексини* аниқлаш услубиётининг батафсил изоҳи ҳар йили чиқариладиган таққослама тадқиқотлар натижалари тўпламида келтирилади.

Фаровонлик ва ривожланиш индекси бўйича мамлакатлар рейтингини аниқлаш юзасидан кейинги тадқиқотлар жаҳоннинг 167 та мамлакатларини қамраб олган ҳолда 2020 йилда ўтказилди.

Мазкур индексни ҳисоблаш натижалари ҳажми катта бўлганлиги сабабли, биз мақола доирасида уларнинг айримларини келтириб ўтишни лозим топдик. Жумладан, ушбу индексни ҳисоблаш натижалари жадвал кўринишида 12 та кўрсаткич бўйича ҳар бир мамлакатга хос бўлган қийматлар, яъни мамлакатларнинг мазкур кўрсаткич бўйича эгаллаган ўринлари 1 дан 167 гача бўлган рақамлар билан тегишли сатр ва устунларда келтирилади.

2020 йил якунлари бўйича ҳисобланган *фаровонлик ва ривожланиш индексида* энг юқори рейтингга эга кучли ўнликка *Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Голландия, Германия, Янги Зеландия, Люксембург ва Австралия*, киради. Шунингдек, *Қанада 14-ўринни, Сингапур 15-ўринни, АҚШ ва Япония* мос равишда *18-19-ўринларни, Жанубий Корея 28-ўринни, Италия 31-ўринни, Бразилия 44-ўринни, БАА 42-ўринни, Хитой 54-ўринни* банд этган.

Ўзбекистоннинг ушбу фаровонлик ва ривожланиш индекси кўрсаткичи бўйича 167 та мамлакат ичида 97-ўринни эгаллаганлиги шунингдек 2010 йил билан солиштирганимизда 12 поғона юқorigа кўтарилганлиги жуда муҳим аҳамият касб этади.

Эътиборга молик жиҳати шуки, МДҲ мамлакатлари ичида Қозоғистон мазкур фаровонлик ва ривожланиш индекси кўрсаткичи бўйича 62-ўринни, Россия Федерацияси 76-ўринни, Украина 92-ўринни, Туркменистон 109-ўринни, Тожикистон 112-ўринларни эгаллаган. Шунингдек, ушбу кўрсаткич бўйича Ўзбекистон эгаллаган позициядан пастда Ҳиндистон, Покистон Миср, Боливия, Эрон каби 70 га яқин мамлакатлар ўрин олган¹.

Бундан ташқари, бугунги кунда Ўзбекистонда оилаларнинг 97 фоизи ўз турар-жойлари билан, аҳолининг 95 фоизи узоқ муддат фойдаланиладиган асосий товарлар билан таъминланганлиги, ҳар уч оиладан бири шахсий автомобилга эгаллиги аҳамиятга моликдир.

¹ <http://www.prosperity.com>

Хулоса қилиб айтганда, нуфузли халқаро иқтисодий ва молиявий ташкилотлар, илмий марказларнинг дунё мамлакатларининг фаровонлик ва ривожланиш даражаси бўйича рейтингларида мустақил республикамизнинг тобора юқори ўринларни эгаллаб бориши мамлакатимизда аҳолининг йилдан-йилга турмуш фаровонлиги даражаси юксалаётганлигидан далолат беради деб ўйлаймиз.